

ЎЗБЕКИСТОН ГЛОБАЛ ИННОВАЦИЯ ИНДЕКСИДА. ТАДБИРКОРЛИК МУҲИТИНИ ИНДЕКСДА БАҲОЛАНИШИ ВА УНИНГ МАМЛАКАТ ЎРНИГА ТАЪСИРИ

¹Тўйчиев Олимжон Алижонович ²Нишонов Жаҳонгир Мухиддинович

¹Инновацион ривожланиш агентлиги директори ²Инновацион ривожланиш агентлиги,
Глобал инновация индекси бўлими бошлиғи

¹o.tuychiev@mininnovation.uz ²j.nishonov@mininnovation.uz.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10137100>

Аннотация. Мақолада Глобал инновация индексида Ўзбекистоннинг сўнги йиллардаги эришган натижалари, тадбиркорлик муҳити билан боғлиқ индикаторлар таҳлили, уларнинг индексдаги аҳамияти очиқ берилган. Индекс доирасида Инновацион ривожланиш агентлигининг иш амалиёт ҳамда тадқиқот натижаларидан келиб чиққан ҳолда мавжуд муаммолар ечимига қаратилган таклифлар келтирилган.

Таянч сўзлар: Глобал инновация индекси, инновацияларга инвестициялар, инновацион натижалар, тадбиркорлик, стартап экотизими, халқаро институтлар.

Аннотация. В статье рассмотрены результаты, достигнутые Узбекистаном в Глобальном инновационном индексе за последние годы, проведен анализ показателей, связанных с предпринимательской средой, и определено их значение в индексе. В рамках индекса представлены предложения, направленные на решение существующих проблем, основанные на практике деятельности Агентства инновационного развития и результатов проведенного исследования.

Ключевые слова: Глобальный инновационный индекс, вклады в инновации, результаты инноваций, предпринимательство, стартап-экосистема, международные институты.

Abstract. The article reviews the results achieved by Uzbekistan in the Global Innovation Index in recent years, the analysis of indicators related to the entrepreneurial ecosystem, and their importance in the index. Within the framework of the index, proposals aimed at solving existing problems are presented based on the activities of the Agency for Innovative Development and research results.

Keywords: Global innovation index, innovation input, innovation output, entrepreneurial, startup ecosystem, international institutions.

Кириш

Тадбиркорлик, стартап экотизими мамлакат инновацион тизимининг ажралмас қисми ва унинг ривожланганлик даражаси юқори нуфузли халқаро рейтингларда баҳоланиб, мамлакатларнинг глобал сахнадаги ўрнига таъсир этувчи муҳим йўналишларнинг бири ҳисобланади. Мазкур соҳада мамлакатларда тадбиркорлик муҳити, стартап экотизими билан боғлиқ ҳар томонлама ўрганишлар олиб бориш, баҳолаш, рейтингини тузиш ҳамда глобал ҳисоботлар эълон қилиб келаётган кўплаб халқаро институтлар фаолият юритади.

Глобал инновация индексида мамлакатдаги мавжуд тадбиркорлик экотизимига тўғридан-тўғри алоқадор ва ривожланганлик даражасидан келиб чиқувчи 15 дан ортик индикаторлар бўлиб, индикаторларнинг ўрни юқори бўлиши индексда мамлакатнинг умумий ўрнига таъсири аҳамиятлилиги табиий.

Тадқиқот ишида мамлакатдаги тадбиркорлик экотизимининг умумий ҳолати ҳамда тааллуқли маълумотларни шакллантириш, халқаро институтларга ўз вақтида етказиш ва соҳада эълон қилиниб келинаётган халқаро ҳисоботларнинг Глобал инновация индексида мамлакат ўрнига таъсири ўрганилган.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили.

Соҳада бир қатор ўзбек ва хорижий тадқиқотчиларнинг изланишлари, улар томонидан нашр қилинган мақолалар, ҳамда мавзуга оид меъёрий ҳужжатлар ўрганилди.

Бугунги кунда тадбиркорлик муҳотида бир қанча асосий муаммолар, хусусан, қатъий тартибга солиш, сармоя жалб қилишнинг мураккаблиги, инфратузилманинг етарли эмаслиги ҳамда қўллаб-қувватлашнинг чекланганлиги келтирилган. (Давлатов, Хомидов, 2023).

Шу билан бирга, С. Давлатов ва З. Хомидов (2023) тадбиркорликни молиявий қўллаб-қувватлаш билан бир қаторда тадбиркорлик маданиятини юксалтиришнинг аҳамияти ҳамда уни ривожлантириш учун олий ва ўрта таълим масканларида тадбиркорликка йўналтирилган таълим жараёнларини ташкил этиш кераклигини таъкидлаган. Глобал инновация индексида мамлакатларнинг институционал йўналиш бўйича мавжуд ҳолати рейтингини аниқлашда тадбиркорлик маданиятини баҳоланишини инобатга олган ҳолда, муаллифларнинг юқоридаги таклифини долзарблигини айтиш жоиз.

Муаллифлар фикрига кўра, таваккалчилик, инновацион тадбиркорлик экотизими ва кооперацияни қўллаб-қувватлаш мамлакатда хусусий тадбиркорликнинг ривожига катта ҳисса қўшадиган омиллардан бири (Давлатов, Хомидов, 2023).

А. Кахорова (2022) томонидан Ўзбекистонда инновацион муҳит ва унинг мамлакат иқтисодий ривожланишига таъсири таҳлил қилинган. Ҳозирги даврда анъанавий иқтисодиёт билан бошқа мамлакатлар билан рақобатга киришиб бўлмаслиги, ва бунда инновацион иқтисодиётни ривожлантиришнинг аҳамияти айтиб ўтилган (Кахорова, 2022).

Б. Эгамбердиева (2023) томонидан тадбиркорлик экотизими, хусусан, давлат сиёсати, молиялаштириш имкониятлари ва инновациялар ҳолатидан келиб чиқиб, Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг иқтисодий салоҳияти ўрганилган.

Бугунги кунда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари учун сармоя жалб қилиш асосий муаммолардан бири бўлиб, мавжуд кредитлаш тизимида юқори гаров талаблари, талабгорларга қўйилган мажбуриятлар ва мураккаб расмийлаштириш жараёнлари натижасида келиб чиқмоқда (Эгамбердиева, 2023). Муаллифга кўра, тадбиркорлик учун алтернатив молиялаштириш манбалари, хусусан, венчур инвестициялари ва краудфандинг маблағларига талаб мавжуд. Шу ўринда айтиш жоизки, бугунги кунда Глобал инновация индексида Ўзбекистон учун ушбу инновацион молиялаштириш турлари билан боғлиқ индикаторлар маълумотлари қамраб олинмаган.

Б. Эгамбердиева (2023) таъкидлашича, кичик тадбиркорлик субъектлари юқори инновацион салоҳиятни намойиш этмоқда. Хусусан, малакали кадрлар, технологиялардан фойдаланиш ва илмий-тадқиқот институтлари билан ҳамкорлик инновацион ривожланишнинг асосий омиллари сифатида санаб ўтилган. Шу билан бирга, тадбиркорлар томонидан тадқиқот ва изланишлар соҳасида инфратузилмани янада ривожлантириш ва инновацияларни қўллаб-қувватлашга йўналтирилган сармояларга талаб юқори (Эгамбердиева, 2023).

Инновацияларга асосланган кучли иктисодиётни яратиш учун мамлакатлар аввало юқори сифатли таълим тизими, мустақкам тадқиқотчилик салоҳияти ҳамда кучли тадбиркорлик муҳитини қўллаб-қувватлаши зарур. Мамлакатда жаҳон миқёсидаги университетлар ҳамда энг сўнгги технологик жараёнларга мослашувчан иктисодиёт тармоқлари томонидан қўллаб туриладиган кўплаб тадқиқотчилар, инвесторлар ва инновацион тадбиркорларнинг мавжудлиги инновацияларнинг сезиларли даражада ўсишига олиб келади (Ражпут ва бошқалар, 2012).

Ражпут, Ханна ва Оберой (2012) фикрига кўра, глобал рақобатбардошликнинг ошиши ва технологик ютуқлар туфайли инновациялар тез ўзгарувчан бизнес муҳитида рақобатбардош устунликни яратишнинг муҳим қўшимча омилига айланди.

Инновация ва рақобатбардошлик ўзаро боғлиқликка эга бўлиб, инновациялар рақобат муҳитида ривожланади ва бундай муҳитни амалга оширишда асосий роль ўйнайди. Бу фискал қийматни шакллантиради, тадбиркорлик маданияти ривожлантиради ва иктисодиётда янги иш ўринларини яратади, шунингдек, иктисодий ўсишни рағбатлантиради (Ражпут ва бошқалар, 2012).

Тадқиқот методологияси

Тадқиқотда иккиламчи, асосан Глобал инновация индекси ҳисоботларидан олинган маълумотлардан фойдаланилган ҳолда эмпирик тадқиқот модели қўлланилган. Хусусан, Глобал инновация индексида Ўзбекистоннинг ўтган йиллар давомидаги позицияси динамикаси, унда тадбиркорлик муҳити билан боғлиқ индикаторларнинг ўрни ва уларнинг мамлакатни умумий рейтингига таъсири ўрганилган.

Таҳлил ва натижалар

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ПФ-60-сон Фармони 52-мақсадига мувофиқ Глобал инновация индексида Ўзбекистон Республикасининг ўрнини яхшилаш ва 2030 йилга қадар топ-50 мамлакатлари қаторига кириш белгиланган.

Шундан келиб чиққан ҳолда, Глобал инновация индексида 2026 йилга қадар 56 ўринга кўтарилиш мақсад қилиб олинган (ПФ-165, 2022).

Глобал инновация индексида Ўзбекистон 2015 йилда илк бор киритилиб, 130 дан ортиқ давлатлар ичида 122 ўринни эгаллаган бўлса, 2020 йилда 93 ўринни ҳамда 2021 ва 2022 йилларда мос равишда 86 ва 82 ўринларни эгаллаган.

1-жадвал.¹ Глобал инновация индексида, суб-индексларида Ўзбекистоннинг сўнгги тўрт йилдаги кўрсаткичлари.

Йиллар	Глобал инновация индекси	Инновацияларга инвестициялар	Инновациялар натижалари
2020	93	81	118
2021	86	75	100
2022	82	68	91
2023	82	72	88

¹ Глобал инновация индекси ҳисоботлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

2023 йилги рейтингда Ўзбекистон 132 та давлат орасида 82 ўринни эгаллаб, ўрнимиз ўтган йилга нисбатан ўзгаришсиз қолди. Ўзбекистон инновациялар соҳасида миллий иқтисодий ривожланиш даражасига солиштирганда баланд кўрсаткичга эришган мамлакатлар қаторидан жой олди, яъни ялпи ички маҳсулотга нисбатан инновацияларнинг юқори самарадорлиги қайд этилди (Жаҳон интеллектуал мулк ташкилоти, 2023).

Индексда мамлакатлар тўрт (юқори, юқори-ўрта, қуйи-ўрта ва паст) даромад гуруҳига бўлиниб, Ўзбекистон қуйи-ўрта даромад гуруҳида 37 та давлат ичида 10 ўринни эгаллади.

Ўзбекистон минтақалар бўйича инновацион иқтисодиётлар таснифида 10 та Марказий ва Жанубий Осиё мамлакатлари орасида 4 ўринни эгаллади.

Маълумот: Глобал инновация индекси 2 та субиндекс, 7 та йўналиш ва 80 та индикатордар иборат.

Рейтингнинг 2023 йилги ҳисоботида Ўзбекистон инновацияга инвестициялар (innovation input) субиндексида 72 ўринни ва инновацион натижалар (innovation output) субиндексида ўтган йилга нисбатан 3 поғонага ўсиб, 88 ўринни эгаллади, мазкур субиндексда ижобий динамика сақланиб қолди.

Ўзбекистон шунингдек рейтингда Институтлар (+8), Инфратузилма (+1), Билим ва технология маҳсуллари (+2), Ижодий маҳсулотлар (+9) йўналишларида ўз ўрнини ўтган йилга нисбатан яхшилаган бўлса, Инсон капитали ва илмий тадқиқотлар (-24), Бозор ривожланиши (-9), Бизнес ривожланиши (-4) йўналишларида ўрни пастлади.

Глобал инновация индекси доирасида эришилган кўплаб ютуқлар қаторида мавжуд камчиликларни ҳам келтириш жоиз.

2023 йилда Глобал инновация индексида Ўзбекистон 2026 йилга қадар белгиланган мақсадли кўрсаткичга чиқиш борасида жорий йилда эришилиши зарур бўлган 74 ўринга эриша олмади. Мамлакатда инновацияларга киритилган инвестицияларга нисбатан олинаётган натижаларнинг паст даражаси кузатилди, ўрни мунтазам паст баҳоланиб келинаётган ҳамда маълумоти мавжуд бўлмаган индикаторлар ҳамон сақланиб қолмоқда.

2-жадвал.² Глобал инновация индексида Ўзбекистонда тадбиркорлик муҳити билан боғлиқ индикаторлар динамикаси

	Йўналиш	Индикатор номи	Глобал инновация индексидаги ўрни		
			2021 йил	2022 йил	2023 йил
Ўзбекистоннинг Глобал инновация индексидаги ўрни			86	82	82
	Институтлар	Бизнес учун операцион барқарорлик (Сиёсий ва операцион барқарорлик)	80	74	74
		Тартибга солиш сифати	126	123	104
		Бизнесни қўллаб-қувватлаш сиёсати (Бизнес бошлашнинг осонлиги)	8	22	23
		Тадбиркорлик сиёсати ва маданияти (Тўловга лаёқатсизликни ҳал қилишнинг осонлиги)	90	-	-

² Глобал инновация индексининг охириги уч йиллик ҳисоботлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

	Бозор ривожлан иши	Стартап ва скэйлапларни молиялаштириш (Кредит олишнинг осонлиги)	61	-	-
		Хусусий секторга ички кредит бериш	95	87	90
		Микромолия ташкилотларининг кредит портфели	80	51	49
		Венчур капитал инвесторлари	-	-	-
		Венчур капитал олувчилар	-	-	-
0		Жалб қилинган венчур капитал	-	-	-
1		Маҳаллий саноатнинг хилма-хиллиги	22	37	42
2	Бизнес ривожлан иши	Бизнес-корхоналар томонидан амалга ошириладиган тадқиқот ва ишланмаларга ялпи ҳаражатлар	72	69	69
3		Бизнес-корхоналар томонидан молиялаштирилган илмий тадқиқотлар ва ишланмаларга ялпи ҳаражатлар	38	39	40
4		Университетлар ва иқтисодиёт тармоқлари ўртасидаги илмий ҳамкорлик	-	29	32
5		Кўшма корхона/стратегик бирлашмалар бўйича келишувлар	62	66	96
6	Билим ва технология маҳсуллари	Янги бизнеслар (Юникорнлар баҳоси)	63	49	48

Маълумки, Глобал инновация индексида маълумоти мавжуд бўлмаган индикаторлар ўрни паст баҳоланган индикаторларга қараганда мамлакатнинг умумий ўрнига кўпроқ салбий таъсир қилади.

Тажрибадан келиб чиқиб айтиш мумкинки, Президент Фармонларига мувофиқ алоҳида индикаторларга масъул этиб белгиланган идоралар томонидан паст баҳоланган кўрсаткичлар ўрнини яхшилаш бўйича зарурий ишлар олиб борилаётганлиги маълум бўлган ҳолда, улар ўрнини яхшилаш учун бир неча йиллар зарур бўлади. Иккинчи томондан эса, маълумоти мавжуд бўлмаган индикаторлар доирасида халқаро институтлар билан ҳамкорлик ўрнатиш, тегишли маълумотларни етказиш индексида мамлакат ўрнига тезкор ижобий таъсир қилади.

Индекснинг 2023 йилги ҳисоботида 10 та маълумоти мавжуд бўлмаган ва 10 та заиф индикаторлар мавжуд бўлиб, юқоридаги жадвалдан кўриш мумкинки, 5 та, яъни жами мавжуд бўлмаган индикаторларнинг ярми тўғридан-тўғри тадбиркорлик муҳити маълумотларидан келиб чиқувчи индикаторлар бугунги кунда индексда қамраб олинмаган. Хусусан, “тадбиркорлик сиёсати ва маданияти” ҳамда “стартап ва скэйлапларни молиялаштириш” индикаторлари Глобал тадбиркорлик мониторинги (GEM) доирасида мамлакатда тадбиркорлик муҳитини баҳолаш бўйича Миллий эксперт сўровини ўтказиш орқали шакллантирилади ва олинган натижалар Глобал инновация индексида акс

этирилади. “Венчур капитали” билан боғлиқ 3 та индикаторларга тааллуқли маълумотлар Лондон фонд биржаси гуруҳига кирувчи Рефинитив компаниясининг Эикон маълумотлар базасида акс этирилиши лозим. Ваҳоланки, юқоридаги ҳолат бўйича мамлакатда сўнги йилларда хусусий тадбиркорликнинг жадал ривожланаётганлиги, қўллаб-қуватлаш сиёсати, молиялаштириш бўйича давлат дастурлари, инновацион молиялаштириш манбаларининг йўлга қўйилиши, хусусан венчур компанияларининг ташкил топаётганлиги, улар томонидан молиялаштирилаётган инновацион лойиҳалар сонининг ортиши натижасида Ўзбекистоннинг кўрсаткичлари сезиларли даражада яхшиланган. Лекин, асосий муаммо шундаки, мазкур алоҳида индикаторларга масъул давлат органлари ва халқаро институтлар ўртасида ўз вақтида алоқаларни йўлга қўйилмаганлиги, тегишли маълумотларни етказилмаганлиги Глобал инновация индексида мамлакат ўрнига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Бундан ташқари, тадбиркорлик муҳити билан боғлиқ бошқа индикаторлар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, 4 та индикаторлар ўрни сўнги уч йил давомида яхшиланган бўлса, 7 та ҳолатда ўрни пасайган ва ўзгаришсиз қолмоқда.

Бугунги кунда Инновацион ривожланиш агентлиги томонидан мазкур муаммолар ечимига қаратилган бир қатор ишлар олиб борилмоқда. Хусусан, Глобал тадбиркорлик мониторинги консорциуми билан ҳамкорликда “тадбиркорлик сиёсати ва маданияти” ҳамда “стартап ва скэйлапларни молиялаштириш” кўрсаткичларини шакллантириш юзасидан Миллий эксперт сўрови ўтказилди ҳамда натижалари таҳрирланиб халқаро институтга Глобал инновация индексининг 2024 йилги ҳисоботига киритиш учун етказилди.

“Венчур капитал инвесторлари”, “венчур капитал олувчилар” ва “жалб қилинган венчур капитали” индикаторлари маълумотларини шакллантириш юзасидан Рефинитив компанияси вакиллари билан алоқалар йўлга қўйилди ва индикаторларга тааллуқли маълумотларни шакллантирилмоқда.

Бундан ташқари, агентлик томонидан соҳада бой тажрибага эга нуфузли халқаро консалтинг компаниялар билан алоқалар йўлга қўйилиб, мамлакатда инновацион муҳитни янада ривожлантириш, илғор хорижий тажрибани жалб қилиш, тадбиркорлик, стартап экотизимини ривожлантириш ҳамда эришилган натижаларни Глобал инновация индексида самарали тарзда акс этириш юзасидан ишлар олиб борилмоқда.

Хулоса ва таклифлар.

Ўрганишлар ва таҳлиллардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, Глобал инновация индексида мамлакатимиз ўрнини янада яхшилаш, 2030 йилга қадар топ-50 талик давлатлар қаторига кириш учун имкониятлар юқори. Индексида мамлакат ўрнига салбий таъсир қилувчи паст кўрсаткичлар ўрнини яхшилаш билан бир қаторда маълумоти мавжуд бўлмаган индикаторлар доирасида сезиларли миқдорни ташкил этувчи тадбиркорликка алоқадор индикаторларни шакллантириш ва халқаро институтларга ўз вақтида етказиш мамлакат ўрнини яхшилашнинг энг тезкор йўли ҳисобланади.

Шундан келиб чиққан ҳолда, бугунги кунда Глобал инновация индексининг алоҳида индикаторлари манбаси ҳисобланган турли халқаро институтлар билан тўғридан-тўғри алоқаларни йўлга қўйиш, ва бунда ҳамкорлик доирасида келишувлар имзолаш тартибини соддалаштириш ҳамда тегишли маълумотларни тўлақонли етказиш амалиётини янада ривожлантириш зарур.

REFERENCES

1. Фармон (2022). Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-60-сонли “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони
2. Фармон (2022). Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-165-сонли “2022-2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармони
3. Фармон (2022). Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-6003-сонли “Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини яхшилаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотларида улар билан тизимли ишлашнинг янги механизмини жорий қилиш тўғрисида”ги Фармони
4. Давлатов С.С., Хомидов З.А. (2023). Ишбилармонлик муҳитини такомиллаштириш асосида хусусий тадбиркорликни ривожлантириш йўналишлари. *Uzbek scholar Journal*. Volume-18:28-33 б.
5. Кахорова А.Н. (2022). Мамлакатимизда инновациялардан фойдаланиш ҳолати ва рақамли иқтисодиёт тизимлар ривожланишининг мамлакат иқтисодий ривожланишига таъсири таҳлили. *Ижодкор ўқитувчи журнали*. №24:226-230 б.
6. Эгамбердиева Б.Г. (2023). How to assess the economic potential of small business and private enterprises in Uzbekistan. *Innovations in Technology and Science Education*. Volume 2 (9):426-432 б.
7. Dr. Namita Rajpur, Akanksha Khanna, Shelly Oberoi (2012). Global innovation index and its impact on GDP of BRICS nations-innovation linkages with economic growth: An empirical study. *Global journal of enterprise information system*. Volume 4 (11): 35-44 б.
8. Глобал инновация индекси ҳисоботлари (2020 – 2023йй.). Жаҳон интеллектуал мулк ташкилоти
9. Статистика қўмитасининг расмий сайти <https://stat.uz/uz/>
10. Юнеско Статистика институтининг сайти <http://data.uis.unesco.org/>